

Aplicación de Last Planner System en empresa constructora en Ixtaczoquitlan Veracruz

IIS Oscar Andrade Montiel 1*, Dr. Modesto Raygoza Bello 1, M.C. Marcos Salazar Medina 1,

M.C. Gabriela Cabrera Zepeda 1, Dr. Guillermo Cortés Robles 1

¹ Tecnológico Nacional de Orizaba, Av Instituto Tecnológico S/N, 94330 Orizaba, Ver. México.

* oscarandrade930@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Grupo Constructo S.A. de C.V. es una empresa del ramo de la construcción ubicada en la región sureste de México, en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. De acuerdo a entrevistas realizadas a los gerentes y el director de la empresa, uno de los problemas que enfrenta la empresa es la dificultad que tiene para poder terminar los proyectos dentro del plazo y presupuesto establecido. El objetivo general de esta investigación es implementar la aplicación de la metodología Last Planner System (LPS) en el área de taller de estructuras con el propósito de reducir los tiempos de entrega en el área de taller de estructuras metálicas.

Esta implementación se realizó durante el proyecto Parish Nestle Green Coffee, los resultados del impacto de los dos principales indicadores de la metodología LPS: Causas de No Cumplimiento (CNC) y Porcentaje de Plan Completado (PPC) son analizadas.

Palabras clave: Lean Construction, Last Planner System (LPS)

Abstract

Grupo Constructo S.A. de C.V. is a construction company located in the southeast region of Mexico, in the city hall of Ixtaczoquitlán, Veracruz. According to interviews with the managers and the director of the company, one of the problems that the company is facing, it is the difficulty they have to finish the projects within the established time and budget.

The general objective of this research is to implement the Last Planner System (LPS) methodology in the structure workshop area with the purpose of reducing delivery times in the metal structures workshop area.

This implementation was carried out during the Parish Nestle Green Coffee project, the results of the impact of the two main indicators of the LPS methodology: Causes of Non-Compliance (CNC) and Percentage of Plan Completed (PPC) are analyzed.

Key words: Lean Construction, Last Planner System (LPS)

Introducción

Un proyecto de construcción se considera un éxito cuando se termina a tiempo, dentro del presupuesto establecido, de acuerdo con las especificaciones de calidad del cliente y la satisfacción de los inversionistas de la constructora. Sin embargo, muchos de los proyectos no cumplen en el tiempo establecido y se terminan fuera del programa.

Investigadores han estudiado las causas y los efectos de las demoras en proyectos de construcción en diferentes países. En general los proyectos de construcción experimentan atrasos, de acuerdo con estudios un 76% de los contratistas y 56% de consultores indican que han enfrentado un exceso de tiempo de 10% al 30% de la duración original del proyecto. Estos atrasos en las obras representan para los contratistas hasta un 50% del costo excesivo. En los Emiratos Árabes Unidos (EUA) se encontraron demoras en sus construcciones de hasta un 50% de los proyectos del país [1]

En México la industria de la construcción ha tenido que aumentar la velocidad de sus operaciones y hacer más estandarizadas las construcciones. Poniendo especial cuidado; ya no solo en el proceso constructivo y en los materiales, sino también en su fuerza laboral como un factor determinante en la competitividad de las empresas constructoras. El acelerado crecimiento de la industria de la construcción se evidencia de mejor manera en las ciudades con elevados niveles de industrialización, en donde la variedad de las obras civiles es mayor. [2].

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Gobierno de México en 2017 destinó de un 15% a un 20% del presupuesto de egresos de la federación para el desarrollo de proyectos de inversión física. Estos proyectos son administrados principalmente por Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los cuáles son las instituciones que ejecutan los proyectos más grandes de infraestructura. [3].

En el año 2017, el producto interno bruto (PIB) de la industria de la construcción de México fue de 1 billón 632 mil millones de pesos. El Estado de Veracruzano se ubicó en la posición 7 por su contribución al PIB de México con 75 mil 949 millones de pesos, convirtiendo al Estado de Veracruz en el más importante de la región sureste, en donde el 33% del mercado de la industria de la construcción del Estado pertenece al sector privado, y un 67% pertenece al sector público [4]. En la siguiente Tabla 01 se observa el PIB de la Región Sureste del año 2018.

Tabla 01 *PIB de la Construcción en la Región Sureste 2017*
Fuente: *Cámara Mexicana de la Industria de la construcción 2018.*

Posición	Entidad	PIB de la Construcción (millones de pesos corrientes)	Participación en el PIB de la Región	Participación en el PIB total Nacional de la Construcción
1.-	Veracruz	75,949	27.1%	4.7%
2.-	Campeche	37,651	13.5%	2.3%
3.-	Yucatán	34,453	12.3%	2.1%
4.-	Oaxaca	29,447	10.5%	1.8%
5.-	Tabasco	28,548	10.2%	1.7%
6.-	Chiapas	25,821	9.2%	1.6%
7.-	Quintana Roo	25,779	9.2%	1.6%
8.-	Guerrero	22,275	8.0%	1.4%
Total Región		279,924	100.0%	17.1%

Grupo Constructo S.A. de C.V. es una empresa del ramo de la construcción ubicada en la región sureste del país, en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. El giro de esta empresa es proporcionar servicios de ingeniería y construcción (planeación de proyectos, modelado arquitectónico y administración de obras), ha trabajado para clientes del sector público como CFE y los gobiernos municipales como el de Ixtaczoquitlán y Orizaba. En el sector privado ha trabajado para empresas locales como Tyasa, Schott, Sivesa y Holcim.

El área del taller de estructuras metálicas es la encargada de suministrar todas las estructuras que tienen trabajo de pailería como son: crucetas, vigas y placas, a todos los proyectos de construcción que tiene la empresa. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los gerentes, esta es el área considerada la más crítica. Un atraso en las operaciones del taller puede generar atraso en los plazos de entrega de todo un proyecto, por lo que, es importante mantener un control adecuado del flujo de trabajo del taller que permita que no haya atrasos en sus operaciones.

A pesar de que el taller tiene una extensión de 5,559.58 m², y se producen entre 80 y 100 toneladas de acero estructural que son enviadas semanalmente a obras. El taller presenta grandes volúmenes de inventario de materia prima, material en proceso e incluso almacenamiento de sobrantes de obras

ya terminadas. Este gran almacenamiento de materiales provoca una reducción del espacio que se tiene para realizar las operaciones del taller, la reducción del espacio de trabajo produce que las operaciones del taller duren mayor tiempo y por consecuencia se generen atrasos en los proyectos de la empresa. En la Figura 01 se puede observar el área del taller de estructuras donde se almacena la materia prima.

Figura 01 *Área del taller de estructuras donde se almacena la materia prima.*

Fuente: Creación propia

Actualmente el taller de estructuras metálicas reporta atrasos por falta de recursos como mano de obra, debido a un proceso de contratación lenta, falta de materiales y herramientas por pedidos y envíos lentos, y demoras por falta de mantenimiento a equipos críticos como equipo de levantamiento mecánico y vehículos. Debido a estas problemáticas que se presentan en el taller, la empresa decidió implementar la metodología Last Planner System (LPS) con el objetivo de que reduzcan los atrasos que se presentan en el taller.

Lauri Koskela fue el pionero en la creación de la filosofía Lean en el segmento de la construcción. Durante su permanencia en la Universidad de Stanford, California, USA, en 1992. Quien elaboró el documento "Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción", donde se establecieron las bases teóricas del nuevo sistema de producción en la construcción, su investigación fue clave en el desarrollo de la aplicación del sistema de producción de Toyota y la filosofía Lean a la industria de la construcción. La palabra Lean Construction fue utilizado por los iniciadores del Grupo Internacional de Lean Construction (IGLC) en 1993. [5]

LPS elabora y afina el pronóstico de la secuencia de los proyectos. Los productos son el resultado del trabajo en equipo, a través de una serie de conversaciones de planificación. Estas conversaciones se encargan de trazar y activar la red de deberes indispensables, para identificar las necesidades y/o restricciones, para alcanzar una serie de hitos, para que el trabajo esté listo, asegurarse de que una persona se acuerda a realizarlo, y, por último, formarse de la propias vivencias. [6]

En la Figura 02 se muestra los principales elementos de la metodología LPS, en la cual se pueden ver los tres diferentes niveles de planeación de obra representando lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que se hará y lo que se hizo. Finalizando con la medición de los indicadores (PPC y CNC) y aprendiendo a actuar sobre las causas raíz de las causas de no cumplimiento de promesas.

Figura 02 Elementos de la metodología LPS

Fuente: [5]

Metodología

La metodología está dividida en 3 etapas (definición, implementación y análisis). El instrumento utilizado en esta investigación fue la metodología LPS creado por el Dr. Lauri Koskela. De igual manera se utilizaron pláticas de capacitación con la metodología de la (STPS). Análisis de causas raíz, cuestionarios y lluvias de ideas.

Etapa de Definición

En esta etapa se preparó a la empresa para que se tengan las condiciones correctas para la ejecución de la metodología LPS. Se diseñó a medida una plática de inducción y entrenamiento para el personal del taller en el uso de la metodología. De igual manera se realizó un mapeo sobre los procesos actuales que se llevan a cabo en el taller. [7]

Diseño de la plática de inducción y entrenamiento

La metodología del diseño de la plática de inducción y entrenamiento se basó en la guía técnica de elaboración de programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Dirección General de Capacitación. La finalidad de esta guía es la de proporcionar una metodología que permita al encargado de llevar a cabo esta tarea y lo pueda realizar de una manera sistematizada.

Forma de trabajo del Taller

Con el objetivo de entender los procesos internos del taller de estructuras, se realizó un mapeo de los departamentos de recursos humanos y compras. La selección de estos dos departamentos es debido a que son los encargados de ingresar los recursos al taller como es la mano de obra y los materiales y herramientas que se requieren para la realización de los trabajos.

Los mapeos de estos dos departamentos se realizarán por medio de la herramienta Value Stream Mapping (VSM). Esta herramienta LEAN nos permite analizar los procesos con el propósito de identificar cuáles procesos agregan valor al cliente y cuáles no.

Etapa de Implementación

Con el diseño de la sesión de entrenamiento realizada, se procede a reunir al personal del taller de estructuras para que tomen la capacitación sobre la metodología y los principios que hay detrás de la metodología LPS.

Se debe de buscar un lugar que tenga todos los elementos necesarios para realizar la capacitación como pizarrón o proyector. De igual manera se debe de seleccionar un horario que sea adecuado para los asistentes, así como considerar en sus necesidades básicas como las fisiológicas. Durante la capacitación se debe comentar cual es el objetivo que tiene y mostrar el contenido que se va a ver durante todo el curso. Conforme se vayan explicando los temas, se deben de realizar pausas para preguntar si los participantes tienen dudas sobre el contenido. Es importante que se utilice el material didáctico seleccionado para la capacitación.

Una vez finalizada la sesión, se procederá a realizar la evaluación de los asistentes sobre la teoría vista en cada uno de los temas.

Implementación de la Metodología LPS

En la etapa de Implementación se va a desarrollar la metodología extraída de la publicación del LCI “The Last Planner Production System Workbook” [8]. Publicación en donde se explica la correcta ejecución de la metodología LPS que será aplicada en el taller de estructuras, la metodología LPS cuenta con los siguientes elementos: [9]

- Planeación a largo plazo (Pull Session)
- Planeación a mediano plazo (6 Week Look Ahead Plan)
- Planeación semanal (Weekly Work Plan)
- Porcentaje de Cumplimiento (Percent Plant Complete – PPC)
- Planilla de restricciones (Costraint Log)
- Reuniones diarias (Stand-up Meetings)
- Revisión de programación (Pull Schedule Rewiew)

Planeación a Largo Plazo

En total se realizarán tres niveles de planeación utilizando el LPS. La programación a largo plazo (Pull Session) nos permite ver las fases principales en las que se divide la obra o proyecto en el que se va a estar trabajando. El objetivo de este primer nivel de planeación es que se establezcan metas, se estimen tiempos de duración, cantidad de personal, se examina la lógica de construcción para buscar reducir la duración del proyecto y se identifican cuáles son los procesos más críticos (Ruta Crítica). [9]

Planeación de Mediano Plazo

La planeación a mediano plazo (6 Week Look Ahead Plan) es un segundo nivel, más detallado de las fases que se plantearon en la planeación a largo plazo, principalmente se recomienda que esta planeación no abarque más de 6 semanas. El objetivo de este nivel de planeación es identificar todos los recursos que se necesitan para el logro de los compromisos establecidos en la Pull Session, de igual manera se identifican todas las restricciones (permisos, herramientas, mano de obra) y se asignan responsables para la liberación de las necesidades de recursos y restricciones. Todas las necesidades o restricciones que surgen en este nivel de planeación son capturados en una planilla de restricciones (Constraint Log) de forma digital. Es necesario que se identifiquen o consideren los tiempos de entrega de los proveedores y las cantidades de pedidos que se van a realizar. [9]

Planeación a Corto Plazo

La planeación semanal es el tercer nivel de planeación más detallado, esta planeación abarca las actividades de la semana actual en la cual se están ejecutando las actividades del proyecto. En esta planeación se establecen todas las actividades necesarias para lograr los compromisos establecidos en la planeación a mediano plazo (6 Week Look Ahead Plan). De igual manera se asume que las restricciones están liberadas y que los recursos van a estar disponibles cuando se necesiten. Esta planeación se tiene que hacer idealmente 1 semana antes de la ejecución de las actividades. [9]

Indicadores

- PPC= “Consiste en el número de actividades programadas para una semana que fueron ejecutadas en un 100%, divididas por el número total de actividades programadas para la semana dada.” [9]
- CNC = “Las causas de no cumplimiento representan las razones por las cuales el plan de trabajo semanal no es completado en un 100%” [9]

Todas las planeaciones realizadas se tienen que ir revisando periódicamente (Pull Schedule Review). La planeación a largo plazo y la de mediano plazo se deben de revisar en un periodo máximo de 15 días. Mientras que la programación semanal se tiene que realizar diario mediante las juntas diarias (Stand-up Meetings). Las planeaciones tienen que ser realizadas por medio de las personas involucradas en la toma de decisiones del taller de estructuras como: diseñadores o ingenieros, supervisores, maestros o cabos. En las programaciones más importantes como la de largo y mediano plazo se recomienda que estén presentes ya sea gerencias altas y/o medias, incluso el project manager.

Etapas de Análisis

Se evalúa el impacto que tuvo la metodología en el taller de estructuras por medio de los indicadores PPC y CNC. De igual manera la empresa calificó si se considera que la metodología LPS es efectiva o no. Se explican los resultados y las conclusiones obtenidas de los indicadores de las causas de no cumplimiento (CNC).

Conclusiones de las CNC

Una vez registradas las causas de no cumplimiento, la metodología LPS nos indica, que se tiene que realizar un proceso de mejora continua. Se tiene que realizar un análisis de causa raíz de las problemáticas que tiene la constructora para lograr sus objetivos semanales. Este análisis se puede realizar por medio de un diagrama de Causa Raíz (Diagrama de Ishikawa), 5 whys o por medio de una lluvia de ideas con ayuda de las personas involucradas en el Taller de Estructuras.

Resultados y discusión

Resultados de la Capacitación:

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación final de los participantes al término de la capacitación realizada en la empresa. En la Tabla 02 se muestra los estadísticos básicos sobre el desempeño del conocimiento adquirido o asimilado al término de la plática.

Tabla 02 *Resultados de evaluación general de la capacitación*

Fuente: Evaluación creación propia

STATISTICS		
Lowest Score	Median	Highest Score
60%	65%	90%
Mean: 68%		
Standard Deviation: 12%		

Resultados del indicador PPC

La Tabla 03 nos indica como fue evolucionando el indicador PPC durante todo el proyecto de Green Coffee. Cabe resaltar que en Marzo de 2020 el proyecto se detuvo completamente debido al paro de labores no esenciales por la pandemia de Covid 19.

Tabla 03 Resultados del Indicador PPC Noviembre 2019 – Abril 2020.

Fuente: Creación propia

RESULTADOS DE PPC DEL PROYECTO				
SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	PROMEDIO
NOVIEMBRE				
92	86	95	100	93.25
DICIEMBRE				
96	100	97	100	98.25
ENERO				
100	94	95	100	97.25
FEBRERO				
91	93	86	70	85
MARZO				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ABRIL				
75	85	100	100	90

Resultados Indicador CNC

En la Tabla 04 se muestran todas las causas de no cumplimiento de las metas planteadas por el equipo de trabajo, destacando la falta de herramientas, materiales y espacio insuficiente como las 3 principales causas de atraso en el proyecto Green Coffee.

Tabla 04 Causas de no cumplimiento (CNC) por frecuencias durante el proyecto Green Coffee

Fuente: Creación propia

Trabajo a futuro

Para lograr mejores resultados de esta metodología, se recomienda incrementar el tiempo de capacitación de los participantes, como seguimiento de este trabajo se puede diseñar una capacitación de mas extensa o de más días, donde los participantes tengan más ejemplos y dinámicas.

De igual manera una vez que la empres haya dominado la metodología LPS, a futuro puede ir evolucionando a lo que hoy en día se conoce como Lean Construction & Design en donde Lean Construcion se apoya de la nueva herramienta BIM (Building Information Modeling). [10]

Conclusiones

El LPS es una excelente metodología para incentivar lo que es el trabajo en equipo y la definición de compromisos para la ejecución de un proyecto. Si la comparamos con otras metodologías más completas como es Proyect Management, LPS toca los principios fundamentales de la programación de un proyecto sin llegar a tocar temas más complejos como lo es el análisis de costos. Lo que lo convierte en una metodología muy fácil de aprender y ejecutar con participantes que no tengan mucho conocimiento sobre temas de planificación.

Este estudio sugiere que una excelente capacitación de los participantes del proyecto influye en el éxito de la implementación de la metodología LPS. Para una excelente capacitación se debe de tener bien definido lo que se pretende lograr con la capacitación, los recursos con los que se cuentan como el espacio, materiales, el número de personas, edades, escolaridad. Todos estos elementos son básicos para ser analizados al momento de desarrollar una capacitación.

Referencias

- [1] T. Gebrehiwet y H. Luo, «Analysis of Delay Impact on Construction Project Based on RII and Correlation Coefficient: Empirical Study», *Procedia Eng.*, vol. 196, pp. 366-374, 2017, doi: 10.1016/j.proeng.2017.07.212.
- [2] A. R. Cabrera Piantini, M. T. Ledezma Elizondo, y N. L. Rivera Herrera, «El Impacto de la Rotación de personal en las empresas constructoras del estado de Nuevo León», *Contexto Rev. Fac. Arquít. Univ. Autónoma Nuevo Ón*, vol. 5, pp. 83-91, sep. 2011.
- [3] Auditoría Superior de la Federación (ASF), «Problemática General en Materia de Obra Pública». 2019.
- [4] «SITUACIÓN VERACRUZ.pdf». Accedido: sep. 11, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2015/valor%20estados%20julio/SITUACI%C3%93N%20VERACRUZ.pdf>
- [5] J. F. Pons Achell, *Introducción a Lean Construction*, Fundación Laboral de la Construcción. 2014.
- [6] THiNK: Lean Construction, «THiNK: Lean Construction - Last Planner II - - YouTube», 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=L9bnhq1e2xY> (accedido jun. 02, 2019).
- [7] J. Sarhan, B. Xia, S. Fawzia, A. Karim, y A. Olanipekun, «Barriers to implementing lean construction practices in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) construction industry», *Constr. Innov.*, feb. 2018, doi: 10.1108/CI-04-2017-0033.
- [8] Lean Construction Institute, *The Last Planner Production System Workbook*, 2da Edición. 2007.
- [9] G. de los Ángeles Alpizar Ávalos, «Aplicación de Lean Construction a través de la metodología Last Planner a proyectos de vivienda social de FUPROVI». Tecnológico de Costa Rica, 2017. [En línea]. Disponible en: https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/7272/Aplicacion_%20lean_construction_metodologia_last_planner.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- [10] Autodesk, «Benefits of BIM | Building Information Modeling | Autodesk», 2019. <https://www.autodesk.com/solutions/bim/benefits-of-bim> (accedido ago. 06, 2019).